

OILADAGI AVLODLARARO MUNOSABATLARNING JAMIYATDAGI MA'NAVIY – AXLOQIY MUHITGA TA'SIRI

Mamarayemova Guljahon Farhodovna

“Oila va xotin-qizlar” ilmiy-tadqiqot
instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10441058>

Annotatsiya: Oila muqaddas dargoh bo'lib, jamiyat ichidagi kichik jamiyatdir. Unda sodir bo'layotgan har qanday voqea hodisalar bevosita va bilvosita jamiyatning funksionallashuviga ta'sir etib boradi.

Kalit so'zlar: jamiyat, oila, avlodlararo munosabatlar, muhit, an'ana, qadriyat, tarbiya, zamonaviy jamiyat, yosh avlod.

Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lib, jamiyatning taraqqiyoti ham tanazzuli ham bevosita oilalarga bog'liq, chunki jamiyatning har bir a'zosi oilalarda voyaga yetadi va tarbiyalanadi. Oiladagi muhit sog'lom, barqaror va mustahkam bo'lsa, kuchli, manan yetuk farzandlar voyaga yetadi, aksincha nosog'lom oilaviy muhitda tarbiyalangan farzand, mehr – oqibatsiz, nafaqat oila a'zolariga, balki atrofdagilarga, shuningdek, o'zi yashayotgan jamiyatga nisbatan zolim, yod g'oyalarga beriluvchan xalqi va yaqinlariga uchun xavfli inson bo'lib yetilishi mumkin.

Ma'lumki, har qanday jamiyat taraqqiyotida oilalarning, oilalar mustahkamligining o'rni beqiyosdir. Tirik organizmning salomatligi uni tashkil qiluvchi har bir hujayraning sog'lomligiga bog'liq bo'lganidek, butun organizm o'z faoliyatini maqsadga muvofiq amalga oshirishiga har bir hujayraning munosib o'rni bo'lganidek, oila ham davlat, jamiyat deb atalgan butun bir organizmni tashkil etuvchi hujayradir. Har bir oilaning sog'lom bo'lishi, ularda ijobiy iqlimning hukm surishi, mana shu muhitda dunyogaa kelib, shaxs sifatida shakllanib, so'ng o'zi yashayotgan davlatning fuqarosi sifatida o'z davlatining iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti taraqqiyotini ta'minlovchi, hal qiluvchi omil bo'lgan inson kamolotida oilaning tutgan o'rni beqiyosdir¹. O'zbekistonda oila qurishning asosida, eng avvalo, avlod qoldirish, sevimli kishisi bilan yashash singari maqsadlar yotishi qayd etildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qayd etganlaridek, “Oila – mehr va baxt qo'rg'oni. Oila bor ekan, farzand degan bebaho ne'mat bor, insoniy qadr – qimmat va ma'naviyat bor. Oilaviy baxt bu –eng ulug' saodatdir”².

Hozirgi vaqtda avlodlararo munosabatlar muammosi ham mikro darajada(oilada), ham makro darajada(butun jamiyatda) juda keeskin hamda

¹ “Oila psixologiyasi”, o'quv qo'llanma. – T.: “Sharq”, 2008, - 10 b.
² <https://kknews.uz.uz>. Shavkat Mirziyoyev: “Oilaviy baxt bu – eng ulug' saodatdir”.

dolzarb mavzu hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda vaziyatning ijtimoiy va iqtisodiy beqarorligi avlodlar o'rtasidagi munosabatlarda o'z aksini topadi va mutaxasislardan ularni tiklash va uyg'unlashtirish bo'yicha faol ishlashni talab qiladi. Hamma zamonlarda ham avlodlar jamiyatning eng muhim tarkibiy qismi bo'lib kelgan, avlodlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish, saqlash va mustahkamlash, avlodlar o'rtasidagi uzviylik uning integratsiyalashuvi, barqarorlashuvi, rivojlanishi, taraqqiyoti, sivilizatsiyaviy, madaniy rivojlanishining zaruriy shartidir.

So'nggi yillarda jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlar inson hayotining barcha sohalari(iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy va boshqala)ga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu o'zgarishlar global harakterga ega ijtimoiy tanazzul bo'lib, mamlakat aholisining salmoqli qismining madaniy jarohatlanishiga olib keladi. Oilalar jamiyat va shaxs o'rtasidagi vositachi sifatida turli inqirozlarni boshdan kechirmoqda, bu ijtimoiy yetimlik, alkogolizm, voyaga yetmaganlar jinoyati, to'liq bo'lmagan oilalar sonining ko'payishi va shu kabi boshqa ijtimoiy nohush hodisalarda namoyon bo'ladi. Bu ijtimoiy jarayonlarning oqibatida, turli avlod guruhlarining o'zaro munosabatlaridagi umumiy asoslarni yo'qotishi, oldingi avlodlar tomonidan kelib chiqqan ijtimoiy-madaniy merosning barqarorligidagi jiddiy o'zgarishlarga olib kelyapti. So'nggi yillarda sotsial-madaniy dinamikada avlodlar vorisligi mexanizmining global o'zgarishini aks ettiruvchi vaziyat yuzaga keldi. Shu bilan birga, oila hali ham an'ana kuchli bo'lgan ijtimoiy guruh bo'lib, qarama-qarshilik va keskinliklarga ega bo'lgan avlodlar munosabati ziddiyatlarga boy bo'lib qolmoqda.

O'zbek oilalarida avlodlararo munosabatlar ma'lum bir ijtimoiy asosga qurilganbu asos quyidagi belgilarda namoyon bo'ladi;

- oila yaxlitligini asrash;
- reproduktiv va demografik an'analarga rioya etish;
- oilada shashakllangan ierarxiyaga rioya etish;
- ijtimoiy makonda oila mavqeini mustahkamlash;
- avlodlararo munosabatlarni etno'anana sifatida qadrlash³.

O'zbek xalqiga xos qadryatlardan biri bolajonlikdir. Farzand ko'rish ularni voyaga yetkazish o'zbek oilalarining eng oliyanob an'analari qatoriga kiradigan fazilat hisoblanadi. Farzandlar avlodlararo munosabatlarning barqarorligini saqlash, kelgusi avlodlarga yetkazish, kengayishini ta'minlash, milliy an'analar bilan uyg'unlashishini belgilaydi.

³ G. G. Tagieva, H. T. Husanova. "Oila va gender sotsiologiyasi". Darslik. – Samarqand.: SamDU nashriyoti, 2021. - 114b.

Avlodlar o'rtasidagi munosabatlar tarixiy jarayonning muhim jihatlaridan biridir. Tarixni davom ettirish uchun har bir yangi avlod to'plangan bilimlarni o'zlashtirishi, madaniyatni o'zlashtirishi, mavjud qadriyatlar tizimida o'zini belgilashi, zarur amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishi va mavjud ijtimoiy munosabatlar to'plamiga qo'shilishi kerak. Muloqotning keng qamrovli tizimi bo'lgan zamonaviy jamiyatda zamonaviy ijtimoiy nazariyalarning muhim tarkibiy qismi bo'lgan avlodlararo munosabat mavzusi nihoyatda dolzarb bo'lib qoldi. Ushbu mavzuning muammoli bo'lishi, avvalo, ijtimoiy-falsafiy, madaniy, siyosiy, iqtisodiy, psixologik va boshqa omillar ta'siri ostida ushbu ijtimoiy muloqot qatlami uni amalga oshirishdagi qiyinchiliklarni ochib berganligi bilan bog'liq.

Yangi avlodlarning sotsializatsiyasining zamonaviy sharoitlari o'zgarishi, jamiyatdagi qadriyat yo'nalishlarining o'zgarishi, yoshlarning yangi muammolari paydo bo'lishi, yosh avlodlarning shaxsiy manfaatlarini butun jamiyat manfaatlaridan uzoqlashtirish tendentsiyasining kuchayishi, ularning soni avlodlararo aloqa sohasidagi halokatli omillar ko'paymoqda, bu avlodlar o'rtasidagi munosabatlarda chuqur kelishmovchiliklarning paydo bo'lishiga yordam beradi. Avlodlararo aloqa to'siqlari muammosi hozirgi zamonning eng dolzarb muammolaridan biriga aylandi. J. Xabermasning ta'kidlashicha: "Erkin jamiyatga yo'l uning aloqa to'siqlaridan xalos bo'lishi orqali amalga oshiriladi".⁴ Avlodlararo o'zaro bog'liqlik muammosini o'rganish juda muhimdir. Sababi jamiyatimiz shunday tuzilgani, undagi har bir jarayon turli xil avlod vakillarining o'zaro aloqalaridan iborat. Avlodlararo o'zaro munosabatlar muammosi abadiy bo'lib, insoniyat jamiyati paydo bo'lganidan beri mavjud. Ushbu mavzu har doim o'zaro aloqada bo'lgan tomonlarning har biri uchun "ikki tomonlama" bo'lib kelgan. Avlodlararo o'zaro munosabatlar jamiyat rivojlanishi va faoliyatining muhim omillaridan biridir. Har bir avlod o'ziga xos muhitda shakllanadi, bu boshqa avlodlar o'rtasida aniq farqni keltirib chiqaradi. So'nggi vaqtlarda zamonaviy jamiyatlardagi insonga bo'lgan turli ilmiy-texnik, ma'naviy, iqtisodiy ta'sirlarning haddan ziyod ortib borishi, zamonaviy jamiyatlarda yashash tarzining murakkablik tomoni ortib borayotganligi odamlar to'qnash kelishi mumkin bo'lgan turli konfliktli vaziyatlarni ham oshiradi. Fan texnikaning tez sur'atlarda rivojlanishi, zamonaviy texnologiyalarning ommalashishi o'sib kelayotgan yoshlar ongiga qaratilgan mafkuraviy hurujlarning, internet, ijtimoiy tarmoqlar, kino filmlar orqali keng tarqalishiga ham sezilarli darajada o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bu esa yoshlarning ongida turli

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: «Наука», 2000. 380с.

bo'shliqlarning paydo bo'lishiga, turli xil madaniyatlarga ko'r-ko'rona ergashishiga olib kelmoqda. Natijada ularning xulqiga, ma'naviyatiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Shuningdek, bugungi kun jamiyatida qariyalarga, yoshlarga nisbatan kam e'tibor qaratilmoqda. Yoshlar orasida subkulturasining ba'zi unsurlari shakllanmoqda, masalan, yoshlar jargoni, uslubi kiyinish, soch turmagi, o'zini tutishning individual shakllari, dam olish faoliyati, o'yin-kulgi usullari va boshqalar. Jamiyatda sodir bo'layotgan bunday ijtimoiy jarayonlar avlodlararo munosabatlarda ma'naviy – axloqni o'zgartiradi, bu milliy an'ana va qadryatlarimizni yoshlarimizga chuqurroq singdirishimiz lozimligini ko'rsatadi, bu esa oiladagi shaxslararo munosabatlarni barqaror saqlashimizga ko'maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Oila psixologiyasi”, o'quv qo'llanma. – T.: “Sharq”, 2008, - 296 b.
2. <https://kknews.uz.uz>. Shavkat Mirziyoyev: “Oilaviy baxt bu – eng ulug' saodatdir”
3. G. G. Tagieva, H. T. Husanova. “Oila va gender sotsiologiyasi”. Darslik. – Samarqand.: SamDU nashriyoti, 2021. -252b.
4. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: «Наука», 2000. 380с.

